

**СООТНОШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ***Мамедова А.Г.**Бакинский Государственный Университет, кафедра
Права интеллектуальной собственности, преподаватель***CORRELATION OF NATIONAL AND INTERNATIONAL SYSTEMS OF PROTECTION OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS***Mammadova A.**Baku State University, department of
Intellectual Property Rights, Lecturer
Baku***АННОТАЦИЯ**

В статье рассматривается корреляция национального и международного права интеллектуальной собственности. Проводится анализ принципа территориальности права ИС и возможности его сосуществования с современными тенденциями данной правовой области. Далее сравниваются международные и региональные интеграционные процессы касательно интеллектуальных прав. Особое внимание уделяется причинам возникновения и развития высокого уровня гармонизации правовых норм в Европейском Союзе в данной сфере. Затрагиваются такие понятия как параллельный импорт и его столкновение с правами интеллектуальной собственности (например, с товарными знаками).

ABSTRACT

The article deals with the correlation of national and international intellectual property law. The analysis of the principle of territoriality of IP law and the possibility of its coexistence with modern trends in this legal area is carried out. Further, the author compares international and regional integration processes regarding intellectual property rights. The causes of the emergence and development of a high harmonization level of legal norms in the European Union are discussed by the author. The article also touch upon such concepts as parallel import and its collision with intellectual property rights (for example, with trademarks).

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, принцип территориальности, интеграция, гармонизация, Европейский Союз, параллельный импорт.

Keywords: intellectual property right, principle of territoriality, integration, harmonization, European Union, parallel import.

Правовая структура в современном мире многообразна в силу специфики формирования и развития законодательной базы отдельных стран. В тоже время эти страны неизбежно входят в глобальную правовую систему, в которой можно выделить взаимодействующие и зависимые друг от друга национальное (внутригосударственное) и наднациональное (международное) право. Каждая из них имеет свои методы и инструменты регулирования различных областей правовой системы. Одновременно, каждая область права в различной степени охватывается и регулируется на уровне этих систем. Этот процесс зависит от ряда факторов, таких как новизна правового регулирования конкретной сферы, значимость ее развития для общества в процессе глобализации, уровня защиты и возможности осуществлять эту защиту на национальном уровне.

Право интеллектуальной собственности является одной из тех правовых отраслей, которые сформировались относительно недавно, приобрели и с самого начала и территориально-национальный, и международный экстерриториальный характер. Территориальный аспект прав интеллектуальной собственности делал эту отрасль сугубо внутринациональной сферой действия и каждое государство само обеспечивало систему прав для

защиты исключительных прав. Данный принцип хотя и превалирует на сегодняшний день, явно недостаточен для обеспечения безопасности в сферах науки и инноваций, в результате чего является одним из камней преткновения в процессе гармонизации законодательств разных государств.

Первым значительным шагом для перехода защиты прав интеллектуальной собственности в международную плоскость стало принятие Парижской и Бернской Конвенций во второй половине XIX-го века, а также Мадридское Соглашение, подписанное в тот же период. В дальнейшем именно эти конвенции стали основой для создания Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (WIPO), которая на сегодняшний день функционирует как одно из специализированных учреждений ООН. Парижская и Бернская конвенции открыли многостороннюю эру международного сотрудничества в области интеллектуальной собственности. [1, с 7].

Двадцатый век стал свидетелем целой череды международных универсальных договоров, заключенных в связи с урегулированием правовых отношений различных видов интеллектуальной собственности. Также, помимо заключения конвенций и договоров, стало развиваться институциональное

обеспечение регулирования прав ИС на международном уровне. 1994-й год ознаменовался завершением Уругвайского раунда переговоров касательно вопросов многосторонней торговли и как результат созданием Всемирной Торговой организации и заключением Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). ТРИПС стало соглашением, во многом отличающимся от предыдущих. Во-первых, данное соглашение обеспечивало соблюдение странами-участницами всех его положений путем высокоэффективных механизмов, таких как применение репрессалий по отношению к странам нарушителям. Кроме того, если раньше государства могли прокладывать свой путь на международные рынки принимая оговорки к пунктам в договорах или не ратифицируя избирательно определенные протоколы к соглашениям, то Соглашение ТРИПС являлось обязательным для всех членом ВТО. Оно включило в себя также ссылки на другие международные соглашения в области прав интеллектуальной собственности. Государства, соответственно, должны были осуществлять общий и расширенный набор стандартов интеллектуальной собственности, которые становились общими для большего числа государств в силу их участия в региональных и многосторонних торговых режимах. Все большее количество стандартов стали носить обязательный характер для государств. Например, уменьшились полномочия государств самим определять, что может быть запатентовано, а что нет. Таким образом началось формирование международной сферы правовой защиты интеллектуальных прав, их актуальность стала возрастать и в наднациональных объединениях, в частности в Европейском Союзе. Весомые несоответствия в национальных законодательствах об интеллектуальной собственности и как результат, негативное влияние на внутренний рынок, сделали явной необходимость гармонизации данных прав на уровне сообщества. Начиная со второй половины 1980-х и по сегодняшний день, в ЕС был принят ряд документов наднационального характера регулирующих различные сферы исключительных прав. Большинство из них являются директивами и обладают механизмами прямого воздействия на своих адресатов в плане достижения целей и задач, поставленных ими перед государствами. При этом выбор методов и способов достижения этих целей оставляется на усмотрение национальных органов. Другими словами, директивы должны быть сперва имплементированы в законодательства государств их правотворческими органами, и только потом начать свое действие. Однако, это никак не уменьшает значимость директив, так как они носят обязательный для исполнения характер и при необходимости, к государству, не исполняющему обязательства по директивам, могут быть применены меры наказания в виде санкций и вплоть до вынесения вопроса о продолжении членства в данном объединении.

Следуя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что вся правовая палитра защиты и регули-

рования прав интеллектуальной собственности состоит из тесно переплетенных, взаимосвязанных и взаимодополняющих систем национального, международного и регионального права. Однако сосуществование и сотрудничество их друг с другом не проходит без конфликтов и противоречий. На сегодняшний день являются актуальными такие проблемы, как «имплементация в национальное право международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности, их взаимное влияние и роль в разрешении конфликтов интересов правообладателей и пользователей, взаимоотношения между международным инвестиционным правом и правом интеллектуальной собственности, решение коллизионной проблемы применительно к трансграничным отношениям по поводу интеллектуальной собственности». [2, с. 35]. Нельзя не отметить, что в настоящий момент наряду с активным развитием правовых норм о защите интересов обладателей исключительных прав, также происходит широкое распространение законодательства в сфере защиты прав пользователей. С этой целью вводятся все новые исключения и ограничения на защиту интеллектуальных прав. Все это превращается в настоящее противостояние правообладателей и пользователей, которое принимает разные формы. К примеру, в самой Всемирной Организации Интеллектуальной собственности принимаются различные соглашения из которых одно преследует интересы правообладателей (например, Женевский акт к Лиссабонскому соглашению об охране географических указаний 2015г.), а другое право пользователей (например, Марракешский договор о доступе для незрячих и слабовидящих 2013 г.).

Актуальным остается вопрос о патентной защите фармацевтической продукции и производства дженериков без согласия правообладателей. Айпи-аболиционисты часто оперируют такими понятиями как публичный интерес, а также американской концепцией под названием «fair use» (справедливое пользование). Эта борьба приводит к тому, что часто нормы разных конвенций не соответствуют друг другу, наблюдается несовпадение условий, указанных в них, что в свою очередь затрудняет процесс имплементации норм международного права государствами в свои национальные законодательства. В связи с этим возникает вопрос, о необходимости найти оптимальное решение данных нестыковок, избегая борьбы, так как это стало бы поражением обеих концепций и торможением развития правовой системы защиты исключительных прав. Выходом из этой ситуации видится путь показанный Д. Жервэ, который полагает, что: «целесообразно вернуться к «нормативным основам»; а именно, задаться вопросом для чего были созданы и какой цели служат эти системы прав и исключений. Чего они должны достичь? Затем можно спросить, как заставить систему работать для всех заинтересованных сторон, принимая во внимание тот факт, что каждой стране или региону нужно оставить определенное пространство для адаптации».

ния международных норм своему режиму интеллектуальной собственности в соответствии с национальными особенностями. [3, с. 135-136]

Итак, процессы сотрудничества и взаимодействия международного и национального права в сфере прав ИС сталкиваются с рядом препятствий и проблем, связанных как с особенностями национальных режимов защиты данных прав, так и с несоответствиями международных норм в этой сфере и служению их различным интересам. В этой ситуации подход к международному урегулированию проблем унификации и гармонизации интеллектуальных прав различных государств должен быть не категоричным и идущим напролом, а более гибким (*flexible*). Как положительный пример такого подхода необходимо упомянуть влияние норм ТРИПС на изменения, произошедшие в государствах членах ВТО, после принятия соглашения.

Как отмечает профессор Пенсильванского Университета Р. Океидихи, перемены, произошедшие в государствах под влиянием норм ТРИПС, нельзя рассматривать как отдельные ответные шаги, предпринятые ими по поводу требований соглашения. Эти изменения имеют характер принятия целых стратегий, которые сформированы государствами, чтобы усовершенствовать свои законодательства. [4] Можно также согласиться с мнением, что ТРИПС является источником для развития правовых инноваций в государствах участниках соглашения. Три основных «столпа», на которых держится Соглашение ТРИПС, – это запрет дискриминации, объем защиты прав и санкции за нарушение положений соглашения. [5, с. 38]

Изначально, при заключении этого соглашения подразумевалась полная унификация национальных законодательств в данной сфере. Однако, неудивительно, что подобного результата добиться не удалось. Причиной этому является в первую очередь различные особенности, специфические черты каждой страны. Вместе с тем, ТРИПС добилось определенных результатов в вопросе равенства местных и иностранных заявителей, а также выполнила важную роль в создании единого международного соглашения, которое включило в себя и переработало существовавшие ранее правовые инструменты в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Говоря о ТРИПС, необходимо отметить, что нормы данного соглашения всегда действуют в интересах национальных экономик стран. Это может звучать не совсем правдоподобно, но именно такой результат мы видим рассматривая примеры его влияния в Бразилии, Индии, Мальте. Как отмечается в статье Океидихи «ТРИПС дает основание, но не потолок», кроме того, приходя к заключению, автор утверждает, что ТРИПС еще не завершило свою функцию и что следует ожидать новых соглашений в области защиты прав ИС, созданных его базе. Таким образом, взаимодействие международного и национальных прав ИС происходит по согласию обеих сторон и имеет место в договорах и соглашениях разного рода. То есть, это конвенции о защите гражданских прав, прав чело-

века (естественных прав), соглашений экономического характера и т.д. На данный момент не существует конкретного международного устава, который регулировал бы все отрасли прав ИС и обеспечивал их структуризацию. Это связано со многими причинами, одной из которых является то, что право интеллектуальной собственности находится в состоянии постоянного развития, появляются все новые сферы, нуждающиеся в интеллектуальной защите.

Говоря об общих подходах и гармонизации прав интеллектуальной собственности нельзя не рассмотреть пример регулирования данной сферы прав в Европейском Союзе, его инструментах и методах гармонизации норм интеллектуальной собственности. Начнем с того, что сам термин «европейское право» следует рассматривать в двух аспектах - узком и расширенном. В широком смысле под европейским правом понимается совокупность национальных правовых систем. В узком же понимании это система норм, регулирующих процессы интеграции в Европе, которые действуют в соответствии с учредительными договорами, а также общими, императивными принципами и нормами международного права.

Говоря о становлении права интеллектуальной собственности и его развитии в пределах Европейского Союза, необходимо отметить, что этот процесс происходил путем принятия директив и регламентов являющихся основными законодательными актами Евросоюза с прямым действием на законодательства государств. При этом многие государства члены уже имели к тому времени налаженную и достаточно прогрессивную законодательную базу, а также практику в области защиты прав интеллектуальной собственности. Возникает вопрос: по какой причине была необходима гармонизация и унификация права интеллектуальной собственности в ЕС?

Как отмечает в своей статье В. А. Лихачев «Значение усиления активности Евросоюза в области защиты прав интеллектуальной собственности можно оценить лишь в контексте проявившихся в начале XXI в. в этом объединении внутриэкономических и внешнеэкономических проблем, требовавших поиска решений в расчете на долгосрочную перспективу.» [6, с. 1] Дело в том, что территориальный характер этого права создавал препятствия для развития единого рынка в европейском пространстве. В результате стал неизбежным тот факт, что цель обеспечить свободное перемещение товаров через национальные границы на общем рынке могло вступить и вступало в противоречие с принципом территориальности, регулирующим право интеллектуальной собственности. То, что патенты, товарные знаки, а также права, охраняемые авторскими правами, в основном действительно и подлежат исполнению отдельно в границах отдельных государств, дает полное право для правообладателя возражать против ввоза и сбыта товаров, на которые распространяются его интеллектуальные права. Права интеллектуальной собственности действительно впервые появились на европейской

арене в контексте ситуаций, которые именуется параллельным импортом. Параллельным импортом принято считать ввоз товаров, защищаемых правом ИС в страну без разрешения законного обладателя этих прав. Кроме того, имеются ввиду не любые товары, а те, которые уже зарегистрированы в стране ввоза. Так в Европейском союзе сложилась ситуация при которой страны возражали против параллельного импорта товаром апеллируя тем что это нарушает права интеллектуальной собственности. При этом компании, занимающиеся параллельным импортом начали приводить аргумент создания единого рынка. Решение этого противоречия было установлено прецедентным правом Суда Европейского Союза в нескольких делах, первым из которых было дело *Grundig and Costen VS Commission* 1966. В этом деле Европейский суд впервые дал четко понять, что при необходимости принцип территориальности прав интеллектуальной собственности может отходить на второй план для сохранения основных целей европейской интеграции. [7, с. 299, 344] При этом, наличие интеллектуальных имущественных прав, как таковых, ни в коем случае не может ставится под сомнение. После принятия данного решения, последовало большое количество дел с аналогичными результатами и можно говорить о формировании определенной судебной практики в этой области.

Эти же процессы привели к осознанию необходимости ускорить процессы гармонизации правовых сфер государств-членов в различных областях прав интеллектуальной собственности, в частности тех, которые имеют непосредственно экономический характер и значение.

Литература

1. Драгос П. Универсальность прав интеллектуальной собственности: истоки и развитие // Лондонский университет, старший научный сотрудник Герчела Смита, Исследовательский институт интеллектуальной собственности королевы Марии, Колледж королевы Марии и Вестфилда (Лондон, Великобритания) - с. 7
2. Афанасьева Е.Г., Гвимрадзе Т.А., Данилов И.С., Новрузов Б.А. Современные проблемы международного права интеллектуальной собственности // Право интеллектуальной собственности. Сборник научных трудов. - Москва. 2017- с. 35
3. Жерве Д. Дж. Существует ли «срединный путь» в международной интеллектуальной собственности? // ИС Международный обзор интеллектуальной собственности и конкурентного права. – Мюнхен, 2016. –Т. 47, № 2. – с. 135–137
4. Окедихи Р.Л. Правовые инновации в области международных отношений в сфере интеллектуальной собственности: По итогам 21 года действия Соглашения ТРИПС. // Penn Law: Legal Scholarship Repository, 2015
5. Афанасьева Е.Г., Гвимрадзе Т.А., Данилов И.С., Новрузов Б.А. Современные проблемы международного права интеллектуальной собственности // Право интеллектуальной собственности. Сборник научных трудов. - Москва. 2017- с. 38
6. В.А. Лихачев Современное состояние защиты прав интеллектуальной собственности в ЕС // Российский внешнеэкономический вестник 5 - 2014
7. ECJ Joined Cases 56/64 and 58/64, *Etablissements Consten and Grundig v. Commission*, [1968] ECR